

As microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas segundo a Lei Complementar 123/2006: A Concretização do Princípio da Isonomia

ADMINISTRATIVO

POR: HELENO FLORINDO DA SILVA

	Honda City LX 1.5 16V ...	Chevrolet Cobalt LT 1...	Volkswagen Fox City ...	Chevrolet Zafirc
	R\$ 33.599	R\$ 32.099	R\$ 20.399	R\$ 29.900

Heleno Florindo da Silva, o autor

Mestre em Direito - Direitos e Garantias Fundamentais - pela Faculdade de Direito de Vitória - FDV. Especialista em Direito Público pelo Centro Universitário Newton Paiva. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva. Membro do Grupo de Pesquisa Estado, Democracia Constitucional e Direitos Fundamentais da FDV. Membro Diretor da Academia Brasileira de Direitos Humanos - ABDH. Professor no Curso de Direito da Faculdade São Geraldo - Cariacica/ES. Advogado (OAB/MG - 132.455)

Conforme a NBR 6023:2000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto científico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma: SILVA, Heleno Florindo da. *As microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas segundo a Lei Complementar 123/2006: A Concretização do Princípio da Isonomia* Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 15 fev 2011, 09:25. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/Monografias-TCC-Teses-E-Book/23561/as-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-nas-licitacoes-publicas-segundo-a-lei-complementar-123-2006-a-concretizacao-do-principio-da-isonomia>. Acesso em: 28 nov 2023.